

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567961>

УДК 004; 34

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

П.А. Титова, А.А. Жиркова, И.В. Макарова, А.В. Терехов,
ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет",
Российская Федерация, г. Тамбов

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы киберпреступности: виды и особенности киберпреступлений, социальная инженерия, социальное программирование, социальное хакерство.

Ключевые слова: интернет, киберпреступность, преступления, хакерство

CYBERCRIME

P.A. Titova, A.A. Zhirkova, I.V. Makarova, A.V. Terekhov,
Tambov State Technical University,
Tambov, Russian Federation

Annotation: The article deals with the issues of cybercrime: types and features of cybercrime, social engineering, social programming, social hacking.

Keywords: internet, cybercrime, crimes, hacking

В настоящее время вся наша жизнь хранится в интернете: контакты друзей, знакомых, родственников, наши фотографии и видеозаписи, сведения о том, куда мы ходили, что нам понравилось, о чем мы общались с кем-либо. Технологии уже давно закрепились в нашем обществе. Планшеты, смартфоны, ноутбуки, – все это гаджеты, которые вошли в современность [1-5]. Но иногда мы забываем о нашей конфиденциальности.

Когда мы забываем о конфиденциальности, мы можем стать жертвами киберпреступлений. Статистика, конечно, не ведется, но с развитием технологий замечается все больше и больше преступлений, о которых можно услышать в СМИ. С каждым годом появляется много экстремистского и террористического общения в интернете. Людьюми могут манипулировать через Интернет, подвергать кибертравле, воровать данные путем доверия и т.д. Необходимо не только познавать новые технологии, но

и изучать развитие преступлений в сети. Киберпреступления необходимо анализировать, распространять информацию о них обычным гражданам.

Особенности и виды киберпреступлений.

Финансовые преступления. Это общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового права.

Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям, а также выведение данных у наивных людей для доступа к банковским счетам.

Популярен в странах, где распространены услуги интернет-банкинга. В данный момент получил свое распространение целевой фишинг. Целевой фишинг практикуется на ограниченные группы пользователей и включает сообщения с социальным контекстом, призывающие потенциальных людей открыть исполняемый файл или перейти на сайт, который содержит вредоносный шифр.

Фарминг – процедура скрытного перенаправления жертвы на ложный IP-адрес.

Взламывание компьютера удаленно также является киберпреступлением. Взломщики имеют возможность читать, редактировать документы, файлы, заходить на личное облачное хранилище, скачивать файлы на свой компьютер, а также загружать свои файлы на чужой компьютер, загружать собственные вредоносные программы, собирать информацию, сведения, с помощью аудио и видео наблюдения.

Кибер-порнография. Существуют порнографические сайты, которые позволяют любому пользователю загружать видео с гражданами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Также, к этому можно добавить чаты знакомств, содержащие виртуальный секс с несовершеннолетними гражданами.

Кибер-торговля наркотиками. Сейчас наркоторговля осуществляется в мессенджерах, которые используют защищенные ключи шифрования, доступ к которым спец. службы не имеют. Раньше поимка наркоторговцев через Интернет была легче, так как нелегальные сделки совершались по телефону, электронной почте, соц. сетям. Также через мессенджеры преступники оставляют координаты закладок.

Кибертерроризм – осуществление террористических действий, призывов к терроризму, вербовка в киберпространстве. К этому так же относится распространение информации о терактах через сеть.

Азартные игры также относят к киберпреступлениям.

В большинстве случаев жертвами киберпреступлений становятся несовершеннолетние граждане. Вовлечение несовершеннолетних в суицидальные группы, так называемых «группы смерти» тому пример.

Приемов влияния на детей хватает, чтобы они поверили в слова собеседника. Общение обычно начинается с обсуждения фильмов, в помощи решения детских проблем, предложение каких-либо услуг или с предложения знакомства. Стоит упомянуть самую известную группу смерти «Синий кит», ставшую фигурантом уголовного дела в связи с гибелью одного участника группы.

На сегодняшний день проводится много профилактических бесед, классных часов в учебных заведениях для того, чтобы предотвратить суицидальную деятельность.

Социальная инженерия – психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации. Существует множество способов, с помощью которых можно манипулировать людьми:

1. Провоцирование. Проще говоря, этотроллинг. Жертва меньше уделяет внимание своей конфиденциальности, когда все время обращает внимание на насмешки в свою сторону. В этом состоянии человек может выдать всю нужную информацию манипулятору.

2. Спешка. Часто бывает, что манипулятор делает вид, что торопится, и жертва легко выдает свои данные.

3. Подозрительность. Подозрительность похожа на безразличие. Только жертва хочет оправдаться, тем самым также выдает свои данные.

4. Ирония. Ирония часто выводит человека из себя. А тот в злости не способен контролировать свои действия. Получается успешная манипуляция.

Социальное программирование. Так социальный программист определяет перед собой задачу: освоение искусства управления людьми. Ключевая концепция социального программирования заключается в том, что многие поступки людей и их реакции на то или иное внешнее воздействие во многих случаях заранее известны.

Способы социального программирования интересны тем, что о них либо вообще никто никогда не узнает, либо даже если кто-то о чем-то предполагает, привлечь к ответственности такого человека весьма трудно, а кроме того, в ряде ситуаций можно «программировать» поведение людей, причем как одного человека, так и большую группу. Данные возможности принадлежат к категории социального хакерства согласно той причине, что во всех из них люди выполняют чью-то чужую волю, как бы подчиняясь написанной социальным хакером «программе».

Социальное хакерство. Социальное хакерство применяется в большинстве случаев тогда, когда речь идёт об атаке на человека, который является частью компьютерной системы. Компьютерная система, которую взламывают, не существует сама по себе. Она содержит важную составляющую – человека. И чтобы получить информацию, социальному хакеру необходимо взломать человека, который работает с компьютером. В большинстве случаев проще сделать это, чем взломать компьютер жертвы, пытаясь таким образом узнать пароль.

Наравне с глобальной проблемой большого количества преступлений на сегодняшний момент существует и важная проблема прогрессирования киберпреступлений. Преступники, скрываясь на просторах сети Интернет, остаются безнаказанными, поймать их гораздо сложнее, чем обычного мошенника. Более того, наряду с уже имеющимися способами обмана и выуживания информации, изобретаются все новые и более изощренные способы совершения преступлений. Обычные люди становятся жертвами таких киберпреступников очень часто, а причина такого положения дел кроется в плохой осведомленности граждан об угрозах, которые их подстерегают в любом техническом устройстве. Статистика показывает, что у людей нет чёткого понимания, что такое киберпреступления. Люди понимают, что это угроза, но не знают, какие могут быть последствия. Необходимо просвещать граждан, освящать все случаи кибератак и кибермошенничества в СМИ, соцсетях, объяснять их механику. В нашу эру технологий только огласка и знания могут помочь уберечь себя и близких от киберпреступлений.

Список литературы

- [1] Безруков Н.А. Введение в компьютерную вирусологию. Общие принципы функционирования, классификация и каталог наиболее распространенных вирусов в MS DOS. / Н.А. Безруков. – Киев, 2006. 86 с.
- [2] Дворецкий М., Копырюлин А. Проблемы квалификации преступлений, сопряженных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ. / М. Дворецкий, А. Копырюлин. // Уголовное право. – 2007. №4.
- [3] Global Cybercrime Damages Predicted To Reach \$6 Trillion Annually By 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cybersecurityventures.com/annual-cybercrime-report-2020/>. (дата обращения 25.01.2021).
- [4] Internet organised crime threat assessment (IOCTA) 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020>. (дата обращения 25.01.2021).

[5] Cyber Crimes- Challenges & Solutions. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/284398152_Cyber_Crimes-Challenges_Solutions. (дата обращения 25.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bezrukov N.A. Introduction to Computational Virology. General principles of operation, classification and catalog of the most common viruses in MS DOS. / N.A. Bezrukov. – Kiev, 2006. 86 p.

[2] Dvoretzky M., Копырулин А. Problems of qualification of crimes associated with the creation, use and distribution of malicious programs. / M. Dvoretzky, A. Копырулин. // Criminal law. – 2007. No. 4.

[3] Global Cybercrime Damages Predicted To Reach \$ 6 Trillion Annually By 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://cybersecurityventures.com/annual-cybercrime-report-2020/>. (date of treatment 01.25.2021).

[4] Internet organized crime threat assessment (IOCTA) 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020>. (date of treatment 01.25.2021).

[5] Cyber Crimes- Challenges & Solutions. [Electronic resource]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/284398152_Cyber_Crimes-Challenges_Solutions. (date of treatment 01.25.2021).

© П.А. Титова, А.А. Жиркова, И.В. Макарова, А.В. Терехов, 2021

Поступила в редакцию 02.02.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Титова П.А., Жиркова А.А., Макарова И.В., Терехов А.В. Киберпреступность // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 144-148. URL: <https://ip-journal.ru/>